

Guía de desvinculación para el Consejo Asesor (CA)

Nombre: []

Correo electrónico personal: []

Fecha de inicio de desvinculación: []

Tu referente en el proceso de desvinculación: []

Autoría

Melissa Black, Laura Ación, Nicolás Palopoli, Paz Míguez

TABLA DE CONTENIDOS

1. Presentación	3
2. Acciones a cargo de la persona que se desvincula	3
3. Acciones a cargo de la persona responsable de la desvinculación	4
4. Acciones a cargo del equipo Infraestructura	5
5. Acciones a cargo de la persona que preside el Consejo Asesor	5
6. ¿Cómo podemos mejorar?	5
7. Sobre el desarrollo de este documento	6
Referencias	6

1. Presentación

La desvinculación es el proceso a través del cual una persona se desliga de sus funciones y deja de ser parte del Consejo Asesor de MetaDocencia. Para comenzar el proceso es necesario que comuniques a la persona presidenta del Consejo Asesor, a través de Slack y vía email, la decisión de desvincularte, preferentemente con un plazo mínimo de anticipación de 30 días.

La persona encargada del acompañamiento durante este proceso te ayudará a salir ordenadamente de los recursos compartidos con cuentas individuales y grupales, siguiendo las acciones recomendadas en este documento.

La desvinculación del Consejo Asesor de MetaDocencia no implica la necesidad de dejar de participar en actividades públicas de la comunidad, ni de los canales abiertos de Slack, salvo que el equipo responsable de asegurar el cumplimiento de las Pautas de Convivencia de MetaDocencia determine lo contrario.

A continuación, vos y la persona responsable de tu desvinculación encontrarán listas de acciones a realizar para que el proceso se complete tranquilamente.

2. Acciones a cargo de la persona que se desvincula

- Informar a la persona que preside el Consejo Asesor de MetaDocencia sobre tu decisión de no seguir en tus funciones, si corresponde, vía correo electrónico y Slack.
- En caso de que estés participando en alguna actividad del Consejo Asesor todavía no completada, acordar con quien preside el Consejo Asesor la delegación de tus tareas.
- En caso de que hayas utilizado Trello, revisar las tareas e ítems de checklist que tengas asignados y acordar con una o más personas del equipo para transferir las tareas pendientes.
- Avisar si estás de acuerdo con mantener tu perfil en el sitio web de MetaDocencia, en las secciones "Colaboradores externos" o "Colaboraron con MetaDocencia", según corresponda.
- Actualizar tu perfil en ORCID, tu LinkedIn, tu CV y otros registros similares (si los tienes) con la fecha de finalización de tus actividades en el Consejo Asesor de MetaDocencia.

- Si encuentras alguna herramienta o servicio al cual todavía tienes acceso luego de completarse tu desvinculación, por favor comunícate con la persona responsable de tu desvinculación para darte de baja.
- Compartir un correo electrónico si deseas que MetaDocencia se comuniquen contigo en el futuro.
 - Si prefieres que no te contactemos en el futuro, por favor avisa a la persona responsable de tu desvinculación.
- Completar un [ejercicio de reflexión individual](#) (opcional).
- Programar una llamada de salida con la persona responsable de tu desvinculación.
 - Una llamada de desvinculación brinda la oportunidad de aportar comentarios sobre tu experiencia de ser parte del Consejo Asesor.
 - Cualquier documento de agenda y notas compartido en esta llamada debe quedar accesible desde un correo personal de la persona que se desvincula.
- Firmar cualquier documento requerido por el espónsor fiscal para registro de la desvinculación.

3. Acciones a cargo de la persona responsable de la desvinculación

- Crear una carpeta para la persona que se desvincula dentro de [este directorio](#), con una copia de esta guía. Nombrar la carpeta “[Nombre Apellido] Guía de desvinculación CA”.
- Revisar con el espónsor fiscal que no hubo cambios en los requerimientos para la salida de una persona integrante del Consejo Asesor.
- Actualizar los documentos de gobernanza de MetaDocencia y remover el nombre de la persona que se desvincula en donde corresponda.
- Dar acceso a los documentos de desvinculación a un correo personal de la persona que deja sus funciones. Tener en cuenta que en el futuro no tendrá acceso a documentos compartidos en el drive de MetaDocencia.

- Revisar con cuidado si al final de la desvinculación quedó algún acceso todavía por dar de baja y, si es el caso, informarlo al equipo Infraestructura.

4. Acciones a cargo del equipo Infraestructura

- Actualización del del sitio web, pasando la persona a la sección “Colaboradores externos” o “Colaboraron con MetaDocencia”, según corresponda.
- Google Drive: Dar de baja accesos de la persona que se desvincula de la [Unidad compartida en Google Drive del Consejo Asesor](#).
- Google Groups: eliminar el correo de la persona que se desvincula del grupo de distribución advisorycommittee@metadocencia.org.
- Slack: quitar a la persona que se desvincula del canal [#advisory-committee](#) y otros canales cerrados en donde pudo habersele dado ingreso por circunstancias particulares del trabajo en el CA.

5. Acciones a cargo de la persona que preside el Consejo Asesor

- Avisar por Slack en [#advisory-committee](#) y en [#colaboradores](#) que la persona dejará de ser parte del CA a partir de la fecha acordada.
- Actualizar una copia del documento [Project Advisory Committee Table](#) con los datos de los nuevos integrantes del Consejo Asesor.
- Enviar a nuestro espónsor fiscal CS&S la copia actualizada de la tabla.

6. ¿Cómo podemos mejorar?

Queremos saber tu opinión sobre este proceso de desvinculación y sobre tu período en MetaDocencia: por favor, completa esta [encuesta anónima de desvinculación de MetaDocencia](#). ¡Tus impresiones son muy valiosas y nos sirven para mejorar nuestros procesos!

¡Muchas gracias por todas tus contribuciones a MetaDocencia! 😊

7. Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8215455](https://doi.org/10.5281/zenodo.8215455)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Melissa Black, Laura Ación, Nicolás Palopoli (2024). "Guía de desvinculación para el Consejo Asesor". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10669885>

Referencias

- MetaDocencia, 2023. [Guía de incorporación Consejo Asesor \(CA\)](#).
- Malvika Sharan, 2022. [Offboarding handbook for the members of governance and other key groups in Open Life Science](#). Adaptado del trabajo original de International Labour Office (ILO).